

Terrarium: complemento de uso e cobertura para o QGIS

Breno C. Costa,¹ Júlia A. Cansado,² Andreza Serra,³ Valdivino A. Santiago Júnior,⁴ Pedro R. Andrade,⁵ Thales S. Korting⁶

INPE, São José dos Campos, SP

Leonardo B. Santos⁷

CEMADEN, São José dos Campos, SP

Rogério G. Negri⁸

UNESP, São José dos Campos, SP

O QGIS é um dos sistemas de informações geográficas mais populares (SIG, também conhecido em inglês como *Geographic Information System*, ou GIS), amplamente utilizado pelo setor público e pela comunidade científica, oferecendo inúmeros complementos para a execução de tarefas variadas.

Diversos produtos de uso e cobertura da terra estão disponíveis publicamente, e embora existam importantes iniciativas globais [8], é fundamental o conhecimento local na qualidade do mapeamento, de modo que as chaves de interpretação e suas respectivas legendas reflitam adequadamente a realidade específica do lugar, agregando valor ao mapa gerado [6]. No contexto nacional, destacam-se o TerraClass [1], o Map-Biomas [5] e o BDIA [2], do IBGE, que buscam atender às especificidades da realidade brasileira. Ainda assim, mesmo considerando as particularidades do país, é comum a necessidade de se gerar mapas para fins ou áreas ainda mais específicos, como por meio da harmonização, processo que utiliza produtos existentes como base para novos mapas [4]. Por exemplo, para monitorar a restauração florestal, classes como “formação florestal”, “vegetação secundária” ou “reflorestamento” podem não bastar, sugerindo-se novos tipos florestais pelos impactos socioambientais distintos que uma monocultura traz de uma área de regeneração passiva [3].

Nesse contexto, um método simples e confiável de classificação pode suprir uma demanda atual, servindo como ferramenta exploratória e como recurso analítico de uso científico. Considerando esse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um complemento para o QGIS que permita gerar mapas de uso e cobertura do solo a partir de dados e condições específicas à finalidade desejada, utilizando imagens provenientes de diferentes sensores e empregando distintos algoritmos de classificação.

Para alcançar isso, o complemento desenvolvido até então permite qualquer tipo e número de imagens ser utilizada, como combinar dados óticos com radar por exemplo, cabendo ao usuário selecionar as imagens e as camadas de interesse tanto para os dados de treino, quanto de teste. O usuário também deve informar as camadas vetoriais com as amostras de treino e de teste separadamente, e tem a opção de parametrizar o algoritmo Random Forest, ajustando a fim de melhorar as métricas que são exibidas em caixa de texto.

Como estudo de caso, reproduziu-se os resultados do trabalho de [7] sobre o município de Meridiano, em São Paulo. Pelo QGIS, montou-se o mosaico de imagens Landsat, fez-se a reamostragem das classes e gerou-se os novos resultados, etapas feitas à mão no trabalho citado. O resultado pode ser observado na **Figura 1**. Como continuidade, planeja-se incluir outros classificadores e algoritmos de agrupamento.

¹breno.costa@inpe.br

²julia.cansado@inpe.br

³andreza.serra@inpe.br

⁴valdivino.santiago@inpe.br

⁵pedro.andrade@inpe.br

⁶thales.korting@inpe.br

⁷santoslbl@gmail.com

⁸rogerio.negri@unesp.br

Figura 1. Mosaico e mapas do experimento reproduzido.

Referências

- [1] A. C. COUTINHO. **Uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas da Amazônia Legal: TerraClass 2008**. EMBRAPA, 2013. URL: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/960817>.
- [2] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Nota Metodológica: Banco de Dados e Informações Ambientais (BDiA), Mapeamento de Recursos Naturais (MRN), Escala 1:250.000**. IBGE, 2023.
- [3] Leo Eiti Haneda, Pedro H.S. Brancalion, Paulo G. Molin, Matheus Pinheiro Ferreira, Carlos Alberto Silva, Catherine Torres de Almeida, Angelica Faria Resende, Giulio Brossi Santoro, Marcos Rosa, Johannes Guillemot, Guerric Le Maire, Jean-Baptiste Feret e Danilo Roberti Alves de Almeida. “Forest landscape restoration: Spectral behavior and diversity of tropical tree cover classes”. Em: **Remote Sensing Applications: Society and Environment** 29 (2023), p. 100882. ISSN: 2352-9385. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100882>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352938522001902>.
- [4] Rômulo Oliveira Louzada, Ivan Bergier e Fábio de Oliveira Roque. “The first inventory of gullies in the Upper Taquari River Basin (Brazil) and its agreement with land use classes”. Em: **Ecological Informatics** 78 (2023), p. 102365.
- [5] Carlos M Souza Jr, Julia Z. Shimbo, Marcos R Rosa, Leandro L Parente, Ane A. Alencar, Bernardo FT Rudorff, Heinrich Hasenack, Marcelo Matsumoto, Laerte G. Ferreira, Pedro WM Souza-Filho et al. “Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine”. Em: **Remote Sensing** 12.17 (2020), p. 2735.
- [6] Girmaw Abebe Tadesse, Caleb Robinson, Charles Mwangi, Esther Maina, Joshua Nyakundi, Luana Marotti, Gilles Quentin Hacheme, Hamed Alemohammad, Rahul Dodhia e Juan M Lavista Ferres. “Local vs. Global: Local Land-Use and Land-Cover Models Deliver Higher Quality Maps”. Em: **arXiv preprint arXiv:2412.00777** (2024).
- [7] Renata Lucon Xavier, Denise Balestrero Menezes e Fábio Leandro da Silva. “Mapeamento de uso e ocupação do solo utilizando dados do MapBiomas: uma abordagem manual para aumento de precisão aplicada em Meridiano, São Paulo”. Em: **Revista Brasileira de Geografia Física** 17.3 (maio de 2024), pp. 1992–2007. DOI: [10.26848/rbgf.v17.3.p1992-2007](https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.3.p1992-2007). URL: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/259409>.
- [8] Daniele Zanaga, Ruben Van De Kerchove, Dirk Daems, Wanda De Keersmaecker, Carsten Brockmann, Grit Kirches, Jan Wevers, Oliver Cartus, Maurizio Santoro, Steffen Fritz, Myroslava Lesiv, Martin Herold, Nandin-Erdene Tsendbazar, Panpan Xu, Fabrizio Ramoino e Olivier Arino. **ESA WorldCover 10 m 2021 v200**. Versão v200. Zenodo, out. de 2022. DOI: [10.5281/zenodo.7254221](https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221>.